

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ**Маткурбанова Гулчехра Якубовна**

Стажер-преподаватель кафедры методики преподавания физики физико-математического факультета Нукусского государственного педагогического института имени Ажиняза

Шразатдинова Мехрибан Аллаяровна

Каракалпакский государственный университет имени Бердака, факультет иностранных языков, кафедра английского языка и литературы, студент 4 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688918>

Аннотация. В статье рассматривается методология педагогической науки и современный этап развития педагогической науки.

Ключевые слова: педагогика, методология, функция, исследование, теоретический аспект.

На современном этапе развития педагогической науки необходимо четко определить методологию педагогической науки как систему частных знаний, не ограничивающихся решением конкретных актуальных методологических вопросов. Это, во-первых, обеспечивает достоверность педагогических теорий, а с другой стороны, без методологических знаний невозможно эффективно организовать и провести педагогическое исследование. В творческом процессе сегодня возникают различные подходы к методологии педагогической науки и ее предмету, суть которых мы постараемся кратко изложить.

Методология как отдельная наука выполняет две функции: описательную (выразительную) и описательную (нормативную). Первая — предполагает теоретическое представление объекта, вторая — создает условия для получения исследователем четкого направления. Наличие этих двух функций также требует деления педагогической методологии на две группы — теоретическую и нормативную. Теоретическая методология педагогики может включать в себя следующее: определение понятия «методология»; общая характеристика методологии науки, ее уровней; Методические знания и деятельность как система; источники методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в области педагогики; методологический анализ объекта и предмета педагогического исследования. Нормативная база охватывает следующие вопросы: научное обоснование отличий педагогики от других форм духовного преобразования предметного бытия; определение соответствия работы в области педагогики фундаментальным основам науки; ясность цели; выделение конкретного объекта исследования; использование специальных методов и средств познания; единообразное использование терминологии; систематизация педагогического исследования; обоснование исследования: проблема, тема, ее актуальность, объект, предмет, цели и задачи, гипотеза, обосновываемые случаи, научная новизна, научно-практическая значимость; состав педагогического исследования и логическая последовательность; система педагогических наук, их взаимосвязь.

Принятые по проблеме исследования директивы и нормативные документы также непосредственно составляют нормативную основу методологии. С философской точки зрения методология воспринимается как система принципов и методов организации

теоретической и практической деятельности, а также учение (теория) об этой системе. Точнее, под предметом методологии понимается теория организации деятельности. Понятно, что это определение охватывает два аспекта научного знания — систему знаний и научно-исследовательскую деятельность. Или учитываются два вида деятельности — методическое исследование и методическое обеспечение. Если задача первой — определение закономерностей и направлений развития педагогических наук, принципов повышения качества и эффективности педагогических исследований, состава их концепций, то вторая — использование методических знаний при обосновании исследовательских программ и оценке их качества. При этом нельзя допускать подмены педагогических проблем общетеоретическими проблемами. Потому что первый определяет вопрос «как применить методологию к педагогике», а второй, общетеоретический, ориентирован на решение общих вопросов, таких как предмет педагогики, ее связь с другими дисциплинами, сущность образования и воспитания. Вопрос повышения качества подготовки учителей находится в центре внимания исследователей в нашей республике и во всем мире. Эта проблема тесно связана с модернизацией содержания образования, оптимизацией технологий и методов организации образовательного процесса. Их полное решение может быть достигнуто только путем широкого внедрения более гибких и прогрессивных подходов к педагогическим исследованиям. В свою очередь, наука педагогика, как и другие дисциплины, развивается на основе новых фактических данных и технологий, позволяющих достигать высоких результатов. Для этого необходима опора на научно обоснованные методы исследования. Научные методы исследования, в свою очередь, зависят от комплекса теоретических положений, которые называются концепцией методологии.

Анализ научных работ, выполненных в области педагогической методологии, показывает, что существуют различные подходы к понятиям «методология», а также «педагогическая методология». В педагогической науке приоритетнее гносеологическая трактовка понятия методологии. Согласно этому подходу, понятие «методология» по содержанию близко к таким понятиям, как «гносеология» (наука о познании) и «теоретическое знание». Сторонники этого направления подходят к вопросу однобоко, трактуя методологию лишь как «учение о методах познания» или процесс познания явлений. При этом они игнорируют тот факт, что это понятие есть «учение о методах изменения бытия» и ограничивают методологию гносеологическими рамками. Методологическое обеспечение педагогических исследований и источники педагогической рефлексии. Методологическое обеспечение педагогических исследований включает нормативно-методологические знания (подходы, принципы, методы, критерии) и описательные общенаучные и специальные научные знания (классификации, понятия, системы, модели), которые выполняют методологическую задачу. Е.Г. Юдин отмечал: «В прогрессивном развитии научного знания задача часто ставится таким образом, что абстрактное знание выполняет методологическую задачу по отношению к рациональному знанию. По сути, любая научная теория выполняет методологическую задачу...». Например, концепция культурологии образования выполняет методологическую задачу по отношению к исследованиям в области дидактики, теории образования и специальных

методик. Описательные пласты знания разного уровня (философские понятия, общие и специальные научные картины мира, общие и специальные научные категории, понятия, теории и концепции, эмпирические факты) выражают поле «существующего» («Что существует?»). Поэтому необходимо различать «методологическое знание» и «функционально-методическое знание». В рамках парадигмы эти описательные компоненты выполняют методологическую (предписывающую, нормативную) функцию. В методологии науки выработан огромный «запас» методологических средств. Возникает проблема их систематизации. Способность исследователя самостоятельно выбрать конкретный методический инструментарий под цели и проблематику исследования зависит от его знания уровня, формы, вида и источников методологического обеспечения и методической рефлексии в нем.

Основная идея типов и уровней методологии была впервые сформулирована В. А. Лекторским и В. С. Швыревым, а позднее дополнена Е. Г. Юдиным. Они выделяют следующие уровни методологического знания: уровень методологии социальных и гуманитарных наук, включающий антропологический, аксиологический, феноменологический, герменевтический методологические подходы, характерные для области гуманитарного знания.

Ссылки:

1. Баркамол авлод - Узбекистан тараккиётининг пойдевори. - Т.: Шарк, 1998.-62 б.
2. Батракова С.Н. Методология становления педагогического процесса // Педагогика. - Москва, 2003. - №3. - С. 11-16.
3. Бегматов А. Маънавият фалсафаси ёхуд Ислом Каримов асарларида янги фалсафий тизимнинг яратилиши. - Т.: Шарк, 2000. -94 б.
4. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики. -Воронеж: МОДЭК, 2005. - 286 с.